

УДК

**САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В ШКОЛЬНОМ ОБЩЕНИИ:
СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ**

КУЛЬШАРИПОВА ЗАРУ КАСЫМОВНА

к.п.н., асс. профессор (доцент ВШП) Павлодарский педагогический университет им.
Ә.Марғұлан г. Павлодар

**АБДУЛКАЮМОВА ЛАРИСА, НУРГАЗЫ АЙГЕРИМ,
МУРАТОВА АЛИЯ**

студенты Павлодарский педагогический университет им. Ә.Марғұлан г. Павлодар

***Аннотация.** Проблема психической саморегуляции представляет собой одну из наиболее значимых тем в области психологического исследования жизнедеятельности человека. Это связано с тем, что в процессе своего существования индивид сталкивается с различными трудностями и кризисными ситуациями, которые требуют преодоления.*

Одним из ключевых аспектов субъективности человека является его произвольная осознанная активность, которая обеспечивает достижение поставленных целей. Психическая саморегуляция, в свою очередь включает в себя способности к управлению своими эмоциями, поведением и мышлением, что является важным условием для успешной адаптации в меняющемся мире.

***Ключевые слова:** психическая саморегуляция, субъектность, осознанная активность, преодоление трудностей, психологическая адаптация.*

***Abstract.** The problem of mental self-regulation is one of the most significant topics in the field of psychological research on human life. This is due to the fact that throughout their existence, individuals encounter various difficulties and crisis situations that require overcoming.*

One of the key aspects of human agency is their voluntary, conscious activity, which ensures the achievement of set goals. Mental self-regulation, in turn, includes the ability to manage one's emotions, behavior, and thinking, which is an important condition for successful adaptation in a changing world.

***Keywords:** mental self-regulation, agency, conscious activity, overcoming difficulties, psychological adaptation.*

Актуальность темы психической саморегуляции обусловлена недостаточной разработкой вопросов, касающихся основ саморегуляции на различных уровнях активности индивида.

В рамках теоретического анализа данной проблемы следует отметить, что развитие субъектно-деятельностного подхода к исследованию психики личности акцентирует внимание на психологических механизмах саморегуляции, которые представляют собой важнейшее системное качество субъекта. В контексте понятия «субъект» акцентируется активное, деятельностное начало человека, которое, будучи реализованным, формирует его реальные отношения с окружающей действительностью.

Формирование характера индивида тесно связано с его мыслями, чувствами и побуждениями, которые определяют поведение, жизненные планы и цели. Как известно, человек обладает способностью сознательно регулировать свое поведение.

При исследовании индивидуальных проявлений саморегуляции возникает необходимость в изучении их личностных детерминант, которые выступают в роли своеобразных модуляторов индивидуальной активности субъекта в процессе выдвижения и организации достижения произвольно выбранных целей поведения.

Вопросами осознанной саморегуляции занимались как отечественные (П.К. Анохин, Н.А. Берштейн, Д.А. Ошанин, О.А. Конопкин и другие), так и зарубежные (Преймс, Ливерент, Роттер, Уиткин, Фарез, Хайдер и другие) психологии.

Активность субъекта опосредствуется целостной системой индивидуальной регуляции, которая, по своей сути, является связующим звеном, интегрирующим динамические и содержательные аспекты личности, а также осознанные и бессознательные ее структуры. Все психические средства, которые реализуют регуляцию целедостижения, должны изучаться не только с точки зрения их взаимодействия, но и функциональной роли в осуществлении целостной регуляции.

Индивидуально-типические особенности саморегуляции, присущие человеку в силу его темперамента и характера, могут быть осознаны субъектом активностью их проявление варьируется в зависимости от уровня субъектной активности в процессе достижения поставленной цели. Важным аспектом является возможность изменения степени субъектной активности, что позволяет преодолевать негативные особенности саморегуляции, мешающие достижению цели. Эта способность является ключевой характеристикой человека как субъекта, стремящегося к достижению целей. В данном контексте детерминантами таких изменений выступают не только динамические, но и содержательные аспекты личности, включая потребностно-мотивационную сферу.

Структура базовых детерминаций и категорий психологии, согласно таблице, включает следующие категории психологии, согласно таблице Н.С. Шадрина, выглядит так (Таб.1):

Таблица 1 - Внутренний мир человека как предмет психологии, его базовые детерминанты и уровни саморегуляции

Уровни субъекта индивидуальной жизни	Базовые психологические детерминанты внутреннего мира человека на каждом из уровней индивидуальной жизни				Уровни мира человека
Личность (волевая, личностно-смысловая регуляция) <воля; смыслы>	Мотив 3 →	Образ 3 →	Общение 3 →	Действие 3 →	Мир личности →
Субъект деятельности (произвольная, произвольная регуляция) <внимание>	Мотив 2 →	Образ 2 →	Общение 2 →	Действие 2 →	Мир субъекта деятельности →
Индивид (непроизвольная регуляция)	Мотив 1 →	Образ 1 →	Общение 1 →	Действие 1 →	Мир индивида →

Среда обитания человека как вида субъекта деятельности индивида включает в себя не только пять категорий, выделенных М.Г.Ярошевским, но и дополнительные категории, описанные Н.С.Шадриним. В таблице четко обозначены различные уровни регуляции (саморегуляции) психики: непроизвольная, произвольная, волевая, личностно-смысловая и волевая регуляция.

Согласно антропологическому подходу в психологии, разработанному советским психологом Б.Г.Ананьевым и его последователями, включая казахстанского психолога Н.А.Логинову и российских психологов В.И.Слободчикова, В.И.Кабрина и других, «всякая

психология есть психология человека». человек рассматривается как многогранное существо, изучаемое различными науками.

Кроме того, выделяются три уровня жизненной активности человека: сначала он выступает как телесно-биологический индивид (с момента рождения), затем как субъект деятельности и, наконец, как личность.

Анализируя категорию общения, можно отметить, что на уровне субъекта деятельности интерактивное общение представляет собой обмен действиями координацией действий двух людей, направленных на достижение общего результата. Важно отметить, что каждый из участников является субъектом совместной деятельности, получая импульсы от партнера, которые также регулируют его действия [1,2].

Проблема соотношения саморегуляции и общения становится вопросом о соотношении саморегуляции (регуляции) субъекта и его общения надо рассмотреть более подробно, ибо в некоторых общении дает интересы способствующие лучшей саморегуляции, а иногда общение с партнером ухудшает саморегуляцию, особенно если он навязывает свои желания и т.д.

Регуляцию (саморегуляцию) человека и его общение (коммуникацию) О.П. Елисеев располагает как бы на одном уровне. В целом он делит способности человека на две большие группы:

1) Регулятивные способности, в том числе саморегулятивные (т.е. способности к интересующей нас саморегуляции и, кроме того, способности к регуляции поведения, не только своего, но и группового.

2) Коммуникативные способности. Поскольку коммуникация не столько механически объединяет, сколько прежде всего строится. Таким образом, в коммуникации люди выступают прежде всего, как различные субъекты [3,4].

Для определения способности к самопредъявлению в общении был использован Опросник способности к управлению самопредъявлением в общении Н.В. Амяга.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что респонденты с высоким уровнем самопредъявления в социальном взаимодействии в целом способны к регуляции и дозированию собственных эмоций. Вместе с тем в процессе общения у них нередко наблюдаются неадекватные проявления эмоциональных реакций. Эмоциональная сфера данных субъектов характеризуется гибкостью, развитостью и выраженностью, при доминировании положительных эмоций и наличии выраженной тенденции к межличностному сближению. В то же время выявлено, что в выделенных группах эмоциональные особенности в определенной степени осложняют взаимодействие с партнёром независимо от уровня сформированности способности к управлению самопредъявлением в обществе.

С целью выявления профилей субъектных характеристик был проведён иерархический кластерный анализ. Коррекционная работа осуществлялась с обучающимися 8-10-х классов. По результатам исследования было выделено шесть кластеров, различающихся степенью представленности и сочетанием субъектных характеристик (Рис. 1).

Наглядно, результаты отображены в виде круговой диаграммы, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 - Распределение учащихся 8-9-10 классов по кластерам

Так, в первый кластер объединились 9 учащихся (19%) - учащиеся, с достоверно более высоким уровнем развития ценностных ориентаций ($N=42,891$ при $p \leq 0,01$) и самоуважения.

Для них характерно высоко оценивать собственные достоинства, положительные черты своего характера и уважать себя за них. Их отличает стремление к самостоятельности и независимости. Также этих индивидов характеризует активное саморазвитие ($N=37,182$ при $p \leq 0,01$).

Самоактуализация является значимой ценностью для представителей данной группы. Для них характерна выраженная ориентация на личностный рост, который детерминирует их активность во взаимодействии с внешней средой, а также стремление к самопознанию и поиску индивидуального жизненного пути.

Испытуемые данной группы демонстрируют адекватное самовосприятие, не зависящее от внешних оценок собственных достоинств и недостатков. Им свойственна способность соотносить собственные действия с требованиями конкретной ситуации и осуществлять их регуляцию в соответствии с изменяющимися условиями и актуальным психоэмоциональным состоянием. В связи с этим данный кластер был обозначен как «Ценящие саморазвитие».

Результаты представлены в таблице 2. Таким образом, различный уровень самопредъявления в межличностном общении обуславливает наличие специфических эмоциональных барьеров и проявление соответствующих индивидуально-психологических характеристик личности.

Таблица 2 - Влияние уровня самопредъявления в общении на выраженность эмоциональных барьеров общения и индивидуально-психологических характеристик личности в школьной среде.

Низкий показатель самопредъявления в общении	Средний уровень самопредъявления в общении	Высокий уровень самопредъявления в общении
-	Эмоциональные барьеры общения	-
Неумение управлять эмоциями	-	Управление эмоциями
Адекватное проявление	Неадекватное проявление	Неадекватное проявление

эмоций	эмоций	эмоций
Неразвитость эмоций	Эмоции развиты	Эмоции развиты
-	Проявление негативных эмоций	Доминирование позитивных эмоций
Эмоции мешают взаимодействию	-	Эмоции в некоторой степени осложняют взаимодействие
-	Индивидуально-психологические характеристики личности	-
Сдержанность	-	Экспрессивность
Высокая нормативность поведения	Проявление низкой нормативности поведения	Высокая нормативность поведения
Робость	Смелость	Смелость
Подозрительность	Менее подозрительны	-
-	Консерватизм	Радикализм
-	Проявление неконформизма	Конформизм

Проведённое исследование среди подростков позволило сделать вывод о том, что уровень самопроявления в общении оказывает значимое влияние на выраженность эмоциональных барьеров общения и специфику индивидуально-психологических характеристик личности в условиях школьной среды.

В условиях современного общества межличностное общение в значительной степени приобретает опосредованный характер, что существенно ограничивает возможности личности в использовании экспрессивного, коммуникативного, перцептивного и интерактивного репертуара во взаимодействии с другими людьми. Данная тенденция приводит к возникновению затруднений, связанных с самовыражением в процессе общения. Формируется противоречивая ситуация, при которой, с одной стороны, сохраняется устойчивая потребность личности в самовыражении и стремлении быть услышанной, а с другой - данная потребность редко получает полноценную реализацию в виртуальных и опосредованных формах контакта. Это, в свою очередь, может способствовать возникновению проблем не только психологического, но и психического, а в отдельных случаях и соматического характера.

Ограниченные возможности самореализации в межличностных отношениях нередко выступают фактором, затрудняющим развитие личностного и субъектного потенциала. Проявляясь в процессе общения, личностные и субъектные характеристики во многом определяют специфику межличностных отношений. В связи с этим можно предположить, что недостаточно выраженная субъектная позиция личности способна осложнять процесс общения и снижать его эффективность. Таким образом, выявляется сложная взаимосвязь между уровнем субъектного потенциала и эффективностью самовыражения в межличностном взаимодействии.

Несмотря на значительную степень изученности проблемы общения в целом, субъектные характеристики личности, вступающей во взаимодействие, а также особенности самовыражения в процессе общения на современном этапе остаются недостаточно исследованными, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Обращение к современным психологическим исследованиям позволяет констатировать устойчивый интерес к изучению человека как активного субъекта различных форм деятельности и жизнедеятельности в целом. В центре внимания ученых находится не только сама активность личности, но и совокупность субъектных качеств, проявляющихся в профессиональной, учебной и межличностной сферах. Разнообразие трактовок понятия

«субъектность» отражает его многомерность; при этом большинство авторов подчеркивают такие характеристики, как автономность, целостность, осознанность и способность к саморегуляции.

В научных концепциях представлены различные структурные модели субъектности, включающие как вариативные, так и относительно устойчивые компоненты. Именно последние рассматриваются как базовые при анализе личности в контексте общения и межличностных отношений. Обобщение теоретических подходов позволило выделить ряд характеристик, определяющих особенности самореализации человека в коммуникации. К их числу относятся система ценностных ориентаций, выраженность стремления к саморазвитию и уровень самоактуализации. Указанные параметры легли в основу эмпирического этапа работы, целью которого стало выявление типологических профилей субъектных проявлений у участников общения.

Коммуникация выступает не только средством обмена информацией, но и пространством личностного становления, где реализуются процессы самопрезентации и самораскрытия. Именно в межличностном взаимодействии наиболее полно обнаруживается внутренний потенциал личности. Самораскрытие в данном контексте рассматривается через призму таких показателей, как рефлексивность, доверие к партнеру по общению, принятие себя и другого. Самопредъявление, в свою очередь, интерпретируется как осознанное управление информацией о себе и регуляция впечатления, формируемого у окружающих.

Теоретический анализ взаимосвязи субъектности и особенностей самовыражения позволил сформулировать предположение о существовании прямой корреляции между уровнем развития субъектных качеств и степенью выраженности рефлексии, доверия, принятия себя и других, а также способностью к контролю собственной самопрезентации. Проверка данной гипотезы осуществлялась в рамках эмпирического исследования, в котором анализировались особенности самовыражения у респондентов с различными профилями субъектных характеристик, включающими ценностные ориентации, направленность на саморазвитие и уровень самоактуализации.

Особое внимание в работе уделялось проблеме учебной мотивации. Ее формирование обусловлено комплексом социально-психологических факторов: спецификой семейного воспитания, характером взаимодействия с педагогами и сверстниками, статусом ребенка в коллективе, а также общими условиями образовательной среды. При этом наблюдается и обратная зависимость: стойкие учебные затруднения способны провоцировать негативные эмоциональные реакции, способствовать формированию неадаптивных моделей межличностного взаимодействия и ухудшать психоэмоциональное состояние обучающихся.

На формирующем этапе исследования была внедрена коррекционно-развивающая программа «Я + Я = МЫ», ориентированная на снижение уровня тревожности у подростков. Программа адресована обучающимся 13–17 лет, демонстрирующим выраженные эмоционально-личностные трудности и повышенную тревожность. Структурно она включает восемь занятий, проводимых один раз в неделю; продолжительность каждой встречи составляет от 40 до 50 минут и определяется спецификой упражнений и организационными условиями.

Содержательное наполнение программы представлено системой игровых и тренинговых методов, направленных на развитие навыков эмоциональной саморегуляции и уменьшение интенсивности тревожных переживаний. Каждое занятие строится по единой логике и включает организационный ритуал, разминочный этап, основную часть и рефлексивное обсуждение. Методологической основой разработки послужили подходы, представленные в работах Н. В. Лукьянченко и О. В. Хухлаевой, посвященных психотехническим методам коррекции негативных эмоциональных состояний и основам психологического консультирования.

Стратегической целью программы является формирование у подростков способности к осознанному восприятию собственных эмоциональных состояний и эмоциональных реакций

окружающих, а также развитие умений адекватного выражения чувств в различных коммуникативных ситуациях.

Реализация программы была направлена на создание безопасного и поддерживающего психологического пространства, способствующего укреплению эмоциональной устойчивости обучающихся. В ходе групповой работы акцент делался на развитии рефлексивных навыков, осмыслении причин личных эмоциональных реакций и освоении конструктивных способов реагирования в ситуации межличностного взаимодействия.

В процессе занятий применялись методы активного социально-психологического обучения: групповые обсуждения, моделирование ролевых ситуаций, элементы психогимнастики, упражнения на развитие эмпатии и коммуникативной компетентности. Их использование способствовало актуализации личностного опыта участников, расширению поведенческого репертуара и формированию позитивной Я-концепции.

Значимое место в программе отводилось формированию принятия себя и других, укреплению доверительных отношений внутри группы и развитию навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками. Создание атмосферы психологической поддержки способствовало снижению внутреннего напряжения, росту уверенности в собственных возможностях и улучшению качества межличностных отношений в образовательной среде.

Эффективность программы оценивалась посредством сопоставления показателей тревожности и эмоционального состояния участников на констатирующем и контрольном этапах исследования. Сравнительный анализ полученных данных подтвердил результативность реализованного комплекса мероприятий и обосновал целесообразность его использования в системе психологического сопровождения подростков, испытывающих эмоционально-личностные трудности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агеева Л.Г., Костюнина Е.А. Взаимосвязь психических состояний и особенностей межличностного общения старших подростков сельской школы // Молодой ученый. 2015. № 23 (103). С. 864-868. URL: <https://moluch.ru/archive/103/23946/> (дата обращения: 02.02.2023).
2. Гринева О.М. Психолингвистический анализ концепта «Смысл коммуникации» // Вопросы психолингвистики. 2020. № 4(46). С. 21-34. DOI 10.30982/2077-5911-2020-46-4-21-34
3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., 2001.
4. Тищенко, В. А. Коммуникативные умения: к вопросу классификации [Текст] / В. А. Тищенко // Педагогика и психология профессионального образования. – № 2. – 2008. – С. 15–22
5. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб. : «Питер», 2015. – 592 с.
6. Черкевич, Е.А. Особенности саморегуляции психических состояний личности в подростковом возрасте / Е.А. Черкевич // Омский научный вестник. – 2007. - №2. – С. 164-165.
7. Пухова м.м. Развитие личностной саморегуляции в Старшем школьном возрасте // вестник науки №11 (80) том 2. С. 1001 - 1004. 2024 г. Issn 2712-8849 // электронный ресурс: (дата обращения: 10.02.2026 г.) <https://www.вестник-науки.pf/article/18578>